

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Desenvolvimento de um Plano de Ação para Lidar com Comportamentos Impulsivos

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com comportamentos impulsivos é uma ferramenta empregada na Terapia do Esquema (TE) com o propósito de identificar, compreender e modificar padrões de comportamento impulsivo que prejudicam o bem-estar e o funcionamento saudável do indivíduo.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia do Esquema; Comportamento Impulsivo; Plano de Ação.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "impulsivo" deriva do latim "impulsivus", relacionado à ação de impelir ou lançar para frente. "Plano" vem do latim "planus", que significa "liso", neste contexto, refere-se a um conjunto de ações organizadas para alcançar um objetivo específico.

Sinonimologia: 01. Estratégia de manejo de impulsividade; 02. Programa de intervenção para impulsividade.

Neologia: A expressão "desenvolvimento de um plano de ação para lidar com comportamentos impulsivos" é um neologismo técnico da Terapia do Esquema.

II. Fatuística

Pensenologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com comportamentos impulsivos mobiliza pensenes de autoavaliação, autorregulação e autorresponsabilidade, visando à modificação de padrões comportamentais disfuncionais.

Fatologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com comportamentos impulsivos envolve as etapas de identificação dos comportamentos

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

impulsivos, análise funcional dos mesmos, definição de metas terapêuticas, elaboração de estratégias de intervenção e monitoramento dos resultados ao longo do tempo. Esse plano pode incluir técnicas de regulação emocional, treino de habilidades sociais, estratégias de enfrentamento e modificação de padrões de pensamento.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com comportamentos impulsivos pode ser potencializado quando combinado com outras técnicas terapêuticas, como a psicoterapia cognitivo-comportamental e a terapia de aceitação e compromisso.

Principiologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com comportamentos impulsivos está alinhado com os princípios da Terapia do Esquema, especialmente os de autorregulação emocional, enfrentamento adaptativo e ressignificação de esquemas disfuncionais.

Tecnologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com comportamentos impulsivos pode ser realizado por meio de técnicas

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
específicas, como a análise funcional do comportamento, o estabelecimento de regras comportamentais e o treino de habilidades de enfrentamento.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta do esquema especializado em lidar com comportamentos impulsivos; o cliente em busca de controle emocional e autotransformação.

V. Argumentologia

Exemplologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com comportamentos impulsivos pode ser exemplificado pela identificação de gatilhos emocionais que desencadeiam tais comportamentos, seguida pela definição de estratégias alternativas de enfrentamento, como a prática de técnicas de relaxamento e a busca por suporte social.

Culturologia: O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com comportamentos impulsivos reflete os valores contemporâneos de autoconhecimento e autotransformação,

Enciclopédia da Conscienciologia
promovendo o bem-estar emocional e a adaptação
saúdável aos desafios do cotidiano.

VI. Acabativa

Remissiologia: Para aprofundamento, consulte os verbetes "Terapia do Esquema", "Comportamento Impulsivo" e "Plano de Ação" na Enciclopédia da Conscienciologia.

O desenvolvimento de um plano de ação para lidar com comportamentos impulsivos é uma valiosa ferramenta da Terapia do Esquema, que visa promover a autorregulação emocional e o enfrentamento adaptativo de padrões comportamentais disfuncionais.